

RASMIY IDORAVIY NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

Asranov Mirzaolim Ortiqovich

University of Business and Science oliy ta’lim muassasasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada so‘zlashuv, rasmiy-idoraviy, ilmiy, publitsistik va badiiy nutq uslublarning o‘xshash va farqi jihatlari yoritilgan va nutq uslublariga xos leksik-semantik va boshqa xususiyatlar tahlil qilingan. Kishilarning o‘zaro aloqa-munosabat jarayonida tilning fonetik, leksik, frazeologik va grammatik vositalaridan tanlab foydalanishi korsatilgan. Nutq uslublarning har biri tilning bir butun yaxlit tizim doirasida ish ko‘rishi va ifoda maqsadiga ko‘ra til vositalarining uyushishi, takrorlanishi bilan xarakterlanishi ochib berilgan. Nutq uslublari belgilashda so‘z, grammatik shakl va grammatik qurilishning uslubiy bo‘yog‘i jiddiy hisobga olinishi ta’kidlangan. Nutq uslublari umumxalq tili materiallari zaminida ajratilgan va shu nuqtai nazardan talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: nutq uslublari, badiiy so‘z, til, nutq, umumxalq tili, til vositalari, nutqqa munosabat, uslubiyat, nutqning barcha faoliyati, so‘zlashuv uslubi, rasmiy-idoraviy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub, badiiy uslub, ekspressiya.

Kishilar o‘zaro aloqa-munosabat jarayonida tilning fonetik, leksik, frazeologik va grammatik vositalaridan tanlab foydalanadilar. «... Maftun etishning asosiy vositasi sifatida yozuvchi birinchi o‘ringa uslubni qo‘yadi». [1:199] Umumxalq tili vositalarining bunday tanlab ishlatilishi nutqning turlicha ko‘rinishlarining paydo bo‘lishiga olib keladiki, bu «nutq uslublari» deb yuritiladi.

Nutq uslublarning har biri tilning bir butun yaxlit tizimi doirasida ish ko‘radi va ifoda maqsadiga ko‘ra til vositalarining uyushishi, takrorlanishi bilan xarakterlanadi. Masalan, ot, kelishik, egalik, sifat, asliy, nisbiy, ega, kesim, ikkinchi darajali bo‘lak va hokazo terminlarning tilshunoslikka oid ilmiy ishlarda qo‘llanishi, uyushishi va takrorlanishi ilmiy uslubning o‘ziga xos xususiyatlaridan biridir.

Ma'lum bir sohaning ish yuritishida bir xil takroriylik, muntazamlik bilan ajralib turishi va manashu o'ziga xoslik stil (uslub) nomi bilan yuritiladi. «Stil» so'zi barcha sohada ishlatiladi. Masalan, Sharq uslubidagi bino, Sharq uslubidagi muzika, Yevropa uslubidagi kiyim va boshqalar.

«Nutq uslubi» tushunchasi ham ma'lum bir shaklning fikr almashuv jarayonida ko'p yoki oz ishlatilishi bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xoslikka aloqador.

Nutq uslublarini belgilashda so'z, grammatik shakl va grammatik qurilishning uslubiy bo'yog'i jiddiy hisobga olinadi. Masalan, kichraytirish-erkalash jilosini beruvchi grammatik kategoriyalar, shamol, kuldi, aytdi, gapirdi kabi so'zlar so'zlashuv uslubiga xos bo'lsa; tabassum qildi, so'zladi, sabo, boda kabilar badiiy nutqqa xos. Shuningdek, jilmaydi kabi so'zlar ijobiy; tirjaydi, ishshaydi kabilar salbiy munosabat bildiradiki, nutq jarayonida bu xususiyatlar hisobga olinadi.

Albatta, so'zning ijobiy yoki salbiy munosabat ifoda etishi hamisha nutq uslubini belgilashga asos bo'la olmaydi. Biroq sinonimik qatorni hosil qiluvchi bunday so'zlarning ko'pchiligi so'zlashuv va badiiy uslubda ishlatilishi, rasmiy-idoraviy va ilmiy uslubda esa sanoqli hollardagina saylab olinishi mumkinligi bilan xarakterlanadi.

Dialektizm, jargon, argo, varvar va vulgar so'zlar badiiy uslubda obraz yaratish maqsadida ishlatiladi. Ular boshqa nutq uslubi uchun xarakterli emas. Garchi sotsiolingvistika nuqtai nazaridan ayrim guruhlariga, shevaga xos so'z va formalar tilning yashash formalaridan biri bo'lsa-da, umumxalq tili doirasidan chetdadir.

Demak, nutq uslublari, umumxalq tili materiallari zaminida ajratiladi va shu nuqtai nazardan talqin qilinadi. Bu jihatdan terminlar o'ziga xoslikni tashkil etadi: ular, asosan, ilm ahli nutqida ishlatiladi. Biroq ilm-fan muayyan millat, muayyan xalqning ma'naviy mulki, shu xalqning taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi muhim belgi ekanidan, terminlarga umumxalq tili vositasi sifatida qaraladi.

Nutq uslublari davr o'tishi bilan mukammallashadi, o'zining barqaror vositalariga ega bo'ladi, yangidan paydo bo'ladi. Masalan, rasmiy-idoraviy, badiiy uslub o'tgan asrning 50-yillaridan so'ng boyidi, publitsistik va ilmiy uslub esa yangidan paydo bo'ldi, bugungi kunda esa jamiyatdagi yangiliklar hisobiga har bir uslub yanada rivojlanmoqda.

Nutq uslublari yozma va ogʻzaki nutq shakllari bilan qatʼiy bogʻliq. Yozma nutq pishiq-puxta oʻylanganligi, har bir soʻz, grammatik forma va qurilishning oʻz oʻrnida ishlatilishi, mantiqiy izchilligi, takrorlarning boʻlmasligi bilan ogʻzaki nutqdan farq qilib turadi.

Nutq uslublari qaysi shaklda va qaysi sohada boʻlmasin, milliy adabiy tilning qonun-qoidalariga rioya qiladi.

Nutq uslublari, asosan, beshta katta turga boʻlinadi:

1. Soʻzlashuv uslubi.
2. Rasmiy-idoraviy uslub.
3. Ilmiy uslub.
4. Publitsistik uslub.
5. Badiiy uslub.

Ushbu maqolada rasmiy-idoraviy uslub haqida fikr va mulohazalarni aytib oʻtmoqchiman.

Huquqiy va diplomatik hujjatlar, davlat qonunlari, idora-tashkilotlarning qaror, buyruqlari, ahdnoma, shartnomalar va kishilarning turli tashkilotlar bilan yozishmalaridagi oʻziga xos soʻz tanlash usul va fikr ifodalash vositalarida rasmiy-idoraviy uslubining xususiyatlari aks etadi. Rasmiy-idoraviy uslubi juda keng va xilma-xil boʻlsa-da, soʻz saylash va ifoda vositalarining yaxlitligi bilan umumiy tizimga birlashadi. Ushbu uslub keng maʼnoda barcha yozishmalarni oʻz ichiga oladi.

[3:5]

Rasmiy-idoraviy uslubi uchun shtamp holiga kelib qolgan ibora-ifodalar xarakterlidir. Masalan, qaror, buyruq va farmonlarda gapning kesimi koʻpincha majhul nisbatdagi buyruq feʼli formasida boʻladi.

Bu uslubda har bir sohaning oʻz terminlari boʻladi. Umumxalq tilida ishlatiladigan ayrim soʻzlar rasmiy-idoraviy uslubida terminga, faqatgina bir maʼno anglatuvchi (monosemantik) soʻzga aylanishi mumkin. Masalan mehnat qilish, dam olish, oʻqish kabi umumxalq tilida soʻzlashuv uslubida qoʻllanadigan soʻzlar «Oʻzbekiston fuqarolari mehnat qilish, oʻqish, dam olish huquqiga egadirlar». Oʻzbekiston Konstitusiyasi, modda, deganda «jamiyat manfaatlarini yoʻlida halol mehnat qilish, oʻqib

ilmli bo‘lish va 10-11 oy ishlagandan so‘ng pul bilan ta’minlangan dam olish (mehnat ta’tili)» degan yagona tushunchani aks ettiradi.

Rasmiy-idoraviy uslubida ko‘chma ma’noli, polisemantik, tantanali (badiiy) so‘zlar ishlatilmaydi.

Aksincha, aniq ma’noli so‘z va iboralar, murakkab gaplar, tarkibi qism va paragraflardan iborat bo‘lib, yaxlit bir maqsadga xizmat qildirilgan periodlar ko‘p kuzatiladi. Rasmiy-idoraviy uslubida ichki bo‘linish (podstil) ning ham o‘z termin va iboralari, sintaktik qurilishi bo‘ladi. Masalan, sud ishlarida oliy sud, ochiq sud, yopiq sud, o‘rtoqlik sudi, hakamlar sudi, aybdor, oqlovchi, qoralovchi, ijrochi kabi so‘z-terminlar; diplomatik sohada deklaratsiya, ratifikatsiya, shartnoma, bitim, konsul, konsulxona, status, vizit, ultimatum kabi so‘z-terminlar; rasmiy-idoraviy aloqalar shartnoma, akt, pudrat, shirkat, fermer, pudratchi, shtraf, to‘lov, kredit, debitor qarz, haq kabi so‘z-terminlar ishlatiladi.

Idoraviy yozishmalar: spravka, tilxat, chaqiriq xati, tushuntirish xati, taklifnoma, ishonch qog‘ozi va boshqalarning ham standart formalari, shtamlari bo‘lib, bular yozuvni osonlashtiradi. Masalan, spravkada «Berildi ushbuni ...ga shu haqdakim» deb boshlanuvchi hujjatlarning tayyor nusxalari ham bo‘ladiki, kerak bo‘lganda, u to‘ldiriladi, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alimuhamedov A. Antik adabiyot tarixi. - Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 1969, B.199.
2. O‘rinboev B. So‘zlashuv nutqi. - Toshkent: Fan nashriyoti, 1979. B.9.
3. Boboxonova D. Ofitsialno-delovoy stil uzbekskogo literaturnogo yazyka, AKD, - Toshkent, 1987, B.5.
4. Mukarramov M. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining ilmiy stili. –Toshkent: Fan nashriyoti, 1984, B.4.
6. Abdusaidov A. Gazeta janrining til xususiyatlari. DDA, -Toshkent, 2005, B.11.